

O‘ZBEKISTON ME‘MORCHILIGIDA YOG‘OCH O‘YMAKORLIGINING AHAMIYATI

M.T. G‘ayipova

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti “San‘at tarixi va nazariyasi” kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17415954>

Аннотация. Ushbu maqolada O‘zbekiston me‘morchiligida yog‘och o‘ymakorligi san‘atining tutgan o‘rni, uning tarixiy ildizlari va zamonaviy me‘moriy inshootlardagi qo‘llanilishi tahlil qilingan. Yog‘och o‘ymakorligi nafaqat bezak elementlari sifatida, balki milliy identitet va ma‘naviy qadriyatlarni ifodalovchi san‘at turi sifatida ko‘rib chiqiladi. Maqolada masjidlar, madrasalar, ma‘muriy binolar va boshqa me‘moriy obidalaridagi o‘yma naqshlar turlari, ularning estetik va funksional ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, mustaqillikdan so‘nggi yillarda ushbu an‘anaviy san‘atni tiklash va zamonaviy arxitektura bilan uyg‘unlashtirishga qaratilgan sa‘y-harakatlar tahlil etilgan.

Аннотация. В данной статье анализируется значение искусства резьбы по дереву в архитектуре Узбекистана, его исторические корни и применение в современных архитектурных сооружениях. Резьба по дереву рассматривается не только как декоративный элемент, но и как вид искусства, отражающий национальную идентичность и духовные ценности. В статье раскрыты типы резных узоров, встречающиеся в мечетях, медресе, административных зданиях и других архитектурных памятниках, а также их эстетическая и функциональная значимость. Особое внимание уделено усилиям по возрождению традиционного искусства в годы независимости и его гармоничному сочетанию с современной архитектурой.

Annotation. This article analyzes the significance of woodcarving art in the architecture of Uzbekistan, its historical roots, and its application in modern architectural structures. Woodcarving is viewed not only as a decorative element but also as an art form that reflects national identity and spiritual values. The article explores various types of carved patterns found in mosques, madrasahs, administrative buildings, and other architectural monuments, highlighting their aesthetic and functional importance. Special attention is given to the efforts made during the years of independence to revive this traditional art and to integrate it harmoniously with contemporary architecture.

Kalit so‘zlar: me‘morchilik, yog‘och o‘ymakorligi, milliy bezak, naqsh, estetik meros, an‘anaviy san‘at, zamonaviy inshoot.

O‘zbekistondagi bunyodkorlik ishlarida milliy an‘analarga murojaat bevosita me‘morchilikda yog‘och o‘ymakorlik san‘atining funksional va dekorativ rolini oshirmoqda. Toshkent shahri va respublikaning boshqa yirik shaharlarida qurib, foydalanishga topshirilayotgan yoki qayta ta‘mirdan chiqarilayotgan qator diniy va dunyoviy xarakterdagi qurilishlarda unga bo‘lgan talab kun sayin ortib bormoqda.

XIX asr o‘rtalaridan O‘rta Osiyoga Rossiyadan nisbatan arzon sanoat mollari, shuningdek yangi xom ashyo va buyumlarning kirib kelishi madaniy hayotda hamda odamlarning turmush tarzi va dunyoqarashida o‘zgartirish yasay boshladi. Rossiyadan mahalliy sharoitda ilgari ishlatilmagan o‘rmon yog‘ochlarining (eman, qayin, archa, qarag‘ay va boshqalar) yog‘och

materiallarining kirib kelishi uy shiftlarini yasash usulini va uning qiyofasini butunlay o'zgartirdi. Bolorlar o'rni turli shakldagi taxtalar egallay boshladi. Taxtalarni terib qo'yish yoki ularga qo'shimcha ishlovlar berish orqali zamonaviy uslubga o'tish boshlandi. Biroq, ayvon shiftlarining asosini bolorlar tashkil etish tarzi hali ham saqlanib qoldi.

Agar Yevropa mamlakatlarida qurilish ishlarida tasviriy va amaliy-bezak san'ati bir-birini to'ldirsa, musulmon Sharqida esa me'morlik san'ati asosan ganch va yog'och o'ymakorligi, ganchkorlik, naqqoshlik, koshinpazlik hamda xattotlik kabi amaliy-bezak san'at turlari bilan uyg'un holda namoyon bo'ladi. Bu san'at turlari qayerda namoyon bo'lmasin, ular bir-biri bilan uzviy bog'liq holda uchraydi. Bu esa musulmon davri me'morligida muayyan va puxta ishlab chiqilgan meyor va an'analar mavjud ekanligidan dalolat beradi. Zero, yuqorida tilga olingan sohalarning aksariyati avvalo konstruksiya vazifasini bajargan.

Ta'kidlash lozimki, yog'och o'ymakorlik san'ati avvalo aslzodalar ehtiyojlari uchun xizmat qilgani tufayli, uni keng omma uchun mo'ljallangan amaliy-bezak san'ati turlariga qo'shib bo'lmaydi. Chunki bu sohada faoliyat yuritgan ustalar nafaqat yog'ochning xususiyatlarini yaxshi bilgan, balki me'moriy tarh, geometriya va matematika qonuniyatlarini ham puxta o'zlashtirgan bo'lishlari talab etilar edi. Shu bois, yog'och o'ymalariga buyurtma berish ma'lum moliyaviy imkoniyatni talab qilgan va oddiy xalq bunday xarajatlarni ko'tara olmagan. Natijada, yog'och o'ymakorligi, asosan, davlat ahamiyatiga ega bo'lgan binolarda keng qo'llanilgan. Ustalar bunday qurilishlarda o'z iste'dod va mahoratini to'liq namoyon etishga harakat qilganlar, turli naqsh kompozitsiyalarini yaratib, har bir o'ymada yuksak darajadagi mukammallikka intilganlar. Yangi ishlab chiqilgan andoza va uslublar eng avvalo mana shu rasmiy qurilishda amaliyotga tatbiq etilgan, so'ngra esa ular asta-sekin xalq uy-joylariga ham kirib borgan.

Shuni ham alohida ta'kidlash lozimki, yog'och o'ymakorligi an'analari faqat davlat binolarigina emas, balki boy savdogarlarning xonadonlarida ham keng qo'llanilgan. Ayniqsa, bunday uylarning mehmonxona qismi milliy an'analarni saqlagan holda, ayni paytda yevropacha uslubdagi bezaklarga taqlidiy yondashuv bilan bezatila boshlangan. Bu esa an'anaviy hunarmandchilik bilan zamonaviy ta'sirlarning o'zaro uyg'unlashuvidan darak beradi.

Yog'och badiiy naqshu-nigori me'moriy inshoot elementlari, jihoz, xilma-xil maishiy buyumlar va turli uy-ro'zg'or ashyolarigacha keng ko'lamda qo'llanadi. Har bir hududning urf-odatlarini, ramziy belgilarga munosabati bilan bog'liq holda naqsh kompozitsiyalari va ularga yuklangan semantik mohiyat o'zgaruvchanlik kasb etadi. Masalan, Samarqand va Buxoro yog'och o'ymakorligi texnik jihatdan Xiva maktabining an'analari yaqin bo'lsada, ushbu viloyatlarning naqqoshligi o'zidagi kompozitsiya va ranglar majmuasi bilan Farg'ona — Toshkent maktabiga yaqindir. Chunki, naqqoshlik san'atidagi maktablar bir-biridan asosan naqshlar tizimi va har bir kompozitsiyaning tasvirlanishi bilan farqlanadi. Masalan, Toshkent yog'och o'ymakorligida o'yiladigan gullarning orasi ochiq, tasvirlar birmuncha erkin bo'lib ko'rinsa, Xorazmda birmuncha zich, novdalarning orasidagi bo'sh joy qoldirilmasligiga katta ahamiyat qaratiladi.

O'tgan yillarda ko'plab masjidlar, madrasalar, ya'ni muqaddas maqsaddagi me'moriy inshootlarning qurilishi va tiklanishiga olib keldi. Bu odatda yog'och o'ymakorligi (eshiklar, ustunlar, mehroblar), ganch o'ymakorligi, metall shtamplash (marosim marosimlarida ishlatiladigan oftoba, obbasta) kabi hunarmandchilik turlarining rivojlanishi va mashhurligiga hissa qo'shdi. Shu bilan birga, davlat tomonidan turizm sohasiga qaratilayotgan katta e'tibor

respublikamizga hunarmandchilikni¹ esdalik sifatida sotib olayotgan sayyohlarni jalb qilgan omil bo‘ldi. Xozirda shuni kuzatishimiz mumkinki, diniy va ijtimoiy binolarning o‘yma eshik va ustunlaridagi naqsh kompozitsiyalari asosan islmiy bo‘lib binolardan foydalanish xususiyatiga ko‘ra deyarli bir biridan farqlanmaydi.

1990 yillardan keyingi ijodiy erkinlik naqsh kompozitsiyalariga paxta, kiril yozuvlari o‘rniga xattotlik kalligrafiyasi qo‘llash imkoniyatini berdi. Ustalar bundan unumli foydalanishdi va boshqa amaliy san‘at turlari qatorida yog‘och o‘ymakorligidagi lagan va pannolarda islom aqidalariga muvofiq mazmunga ega arab yozuv naqshlari rivojlana boshladi.. Bu jarayonda o‘ymakor ustalar professional xattotlar bilan ijodiy hamkorlikda ish olib borishadi. Unda xattotlar arab yozuvlarini qog‘ozga yozuv shaklida tushurib beradi, hunarmand esa shu asosda buyum o‘lchamlariga moslab kompozitsiya chizadi va uni yog‘ochga tushurib o‘yadi. Ko‘p hollarda yozuvlar buyumning markazida aks etadi. Bu esa Alloh kalominiy musulmon hayotidagi o‘rniga ishora bo‘lib, so‘z Islomning asosiy ta’sir quroli ekanligi falsafasini davom ettiradi.

90-yillarga kelib, mustaqil ijod bilan shug‘ullanayotgan ustalarning aksariyati, markaz va uyushmalar tarkibiga a‘zo bo‘lgan holda ijod qildilar. Respublika maxsus ijodiy-ishlab chiqarish “Usto” birlashmasiga a‘zo bo‘lgan ustalar Davlat ahamiyatiga molik yirik obyekt va qurilishlarda qatnashsalar, “Musavvir” va “Hunarmand” ilmiy-ishlab chiqarish markazlariga a‘zolari uyda ijod qiladilar va mahsulotlarini mana shu markazlar orqali tarqatadilar. Markaz esa ularga metodik yordam ko‘rsatadi, ustalar ijodini keng omma orasida, respublika va xorijdagi yirik ko‘rgazmalarda targ‘ib qiladi va hokazo. Bu markazlarda ustalar tomonidan chizilgan naqshlar ekspert komissiya a‘zolari tomonidan tasdiqlanganidan so‘ng, yog‘och o‘ymakori ustalar o‘z ijodiy ishlarini amalga oshirishgan.

Hozirgi paytda yog‘och va ganch o‘ymakor ustalari foydalanayotgan zamonaviy naqshunigor bezak-gul tizimi qadimdan yuzaga kelgan. Ushbu bezak gul tizimi islmiy va handasaviy unsurlari miqdori cheklanganiga qaramay, kompozitsiyasi boshqalariga o‘xshamasligi va mavzularining o‘ta xilma-xilligi bilan kishini hayratga soladi. Mohir ustalar bunday unsurlarning alohida yo‘riqlari, gulning boshqasi ustiga chiqib ketishi, tagzaminning o‘zgaruvchan rangdorligi, qismlarning antiqa tarzda talqini bilan erishgan.

Toshkent maktabining boshqa maktablardan farqi shundaki, o‘ymasining ko‘p qavatligi, o‘rtacha chuqurlikda o‘yilib, islmiy, geometrik, ramziy naqshlar ko‘proq ishlatiladi. Toshkentlik usta Botir Mavlonovning asarlarida an’anaviy o‘simlik naqshlari bilan birgalikda geometrik naqshlarga ham keng o‘rin beriladi, usta tomonidan bajarilgan quti bunga misol bo‘la oladi. Girix (fors., aynan: tugun, chigal) matematik tarzda hisoblangan geometrik bezakning bir turi², san‘at va aniq fanlarning o‘ziga xos sintezi naqshda kuzatiladi. Toshkent yog‘och o‘ymakorligida, “pargori” uslubi keng tarqalgan bo‘lib, “pargor” yoki “pargol” so‘zlarining o‘zi uslubga qaraganda ko‘proq naqshlar ro‘yxatiga mos ibora hisoblanadi. U sirkulda chizilgan degan ma‘noni anglatadi. Shu sababli, yog‘och o‘ymakorligi va naqqoshlik kompozitsiyalarida keng tarqalgan doira yoki aylana ko‘rinishidagi naqshin gullarni “pargoriy” deb nomlashadi. Bu uslub deyarli ko‘plab ustalarning asarlarida uchraydi.

A.Azlarovning maishiy xarakterdagi asarlari xam o‘zidagi kompozitsiyaning bejirimligi, mukammal texnik ishlovi bilan boshqa ustalarning asarlaridan keskin ajralib turadi. Usta xar

¹ Акилова К.Б. Народное декоративно-прикладное искусство Узбекистана. XX век — Алматы: PRINT-S, 2005.-288 с.

² Элмира Г. Бадий Энциклопедия. Ўзбекистон анъанавий санъати атамалари . Тошкент, 2023.

qanday yog‘och turida ishlamasin, yog‘ochning tabiiy ko‘rkamligi va fakturasini saqlab qolishga xarakat qiladi. Faqat ba‘zi asarlar ustida ishlayotganida yog‘ochning sirti to‘q jigarrang-qoramtir rangga bo‘yaladi. Yog‘ochning sirtiga naqsh o‘yilganda esa, undagi qoramtir tus bilan yog‘ochning o‘yilgan och-qizg‘ish rangi bir-biriga qarama-qarshi bo‘lib, asarning jozibasini yanada oshiradi.

Ustalar yuqoridagilar bilan birga, buyurtma bo‘lgan taqdirda, asosiy yo‘nalishlaridan tashqari, iste‘molchining talabidan kelib chiqqan holda, xohlangan o‘lcham va uslubdagi buyurtmalar ustida ham ishlamoqdalar. Yevropa andozalaridagi o‘yma bufet, tryumo, servant, arg‘imchoq, stol va stullarning to‘plamlari fikrimizning dalilidir. Ularda o‘yiladigan naqshlar an‘anaviy yoki buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan chizmalar asosida, yevropaliklarning amaliy san‘atiga xos naqshlar ham bo‘lishi mumkin.

Toshkentlik yog‘och o‘ymakor ustalar qator, chizilishi tomondan murakkab bo‘lgan gullardan ham foydalanishgan. O‘simlik naqshlarining ko‘pi tevarak atrof manzaralari: asosan mevali daraxtlar va ularning gullari, barglar, shoxlar, uzum shoxlari, lolalar, gulsapsarlar, anorlar, pista va garmdori, “hayot daraxti”ning timsoliy naqshi, ya‘ni ustalarni o‘rab turgan boy flora olamidan olingan. O‘simlik naqshlarida tabiat kuchlarining poetikasi folklorning timsoliy naqshlarida berilgan. Naqshlarning alohida guruhini qadimiy kosmogonik tushunchalar va mahalliy an‘analar bilan bog‘liq spirallar, konsentrik doiralar, dumaloq va to‘lqinli rozetkalar, doiralar tashkil etgan. O‘simlik shakllarining ko‘pligiga qaramay, islmiy shakli yetakchi o‘rinni egallaydi.

Islmiy naqsh bezaklarning eng keng tarqalgan turidir. Uning negizida chirmoviy va buralib o‘sovchi o‘simliklar tasvirlari turadi. Yog‘och va ganch o‘ymakorligida islmiy naqshning “patnis” (o‘zining aniq va tartibli geometrik shakllari bilan birga, ko‘pincha tabiatdan ilhom olingan elementlarni o‘z ichiga oladi) degan turi qo‘llanadi. Gajak, qavs, navda, barg kabilar kompozitsiyada ulovchi unsurlar bo‘lib xizmat qiladi. O‘zbek naqsh-gul naqshu-nigorlari bezak gulining mohirona tuzilgani bilan birgalikda, yog‘och o‘ymakorlikda so‘nggi bosqich hisoblangan pardoqlash (mahsulot lak berilgandan so‘ng yana bir bora naqsh va gullarni uksuna yordamida o‘yib chiqish) o‘ymada yakunlovchi bosqich ekanligi kuzatiladi. Mayda va yirik gullarning o‘ziga xos tarzda yaxlitlik hosil qilishi, naqshlar chiziq bilan chegaralanishi, tagzaminda chakich (maxsus uskuna yordamida mayda izlar hosil qilinishi, chakichning bosh qismi, odatda, metall, po‘lat yoki boshqa qotishma materiallardan yasaladi, aniq ishni amalga oshirish uchun bosh qismi turli shaklda va og‘irlikda bo‘lishi mumkin) bilan zarba berilishi yog‘och o‘ymakorlikda uyg‘unlik taassurotiga erishiladi.

Mustaqillikdan keyingi bunyodkorlik ishlari Toshkent shahrida qurilgan ko‘plab ma‘muriy, madaniy obyektlarning me‘moriy funksional va bezak elementlarida milliy yog‘och o‘ymakorligi unsurlarini o‘zaro uyg‘unlikda qo‘llashni dolzarblashtirdi. Aksariyat o‘yma eshiklar zich naqshlar kompozitsiyasidan iborat bo‘lib, did va meyorga ega inkrustatsiya, yog‘ochning turli qatlamlarini bo‘yash, laklash ularga jiddiy ulug‘vorlik saqlagan holda bezakdorlikni bag‘ishlaydi. Masjidlarda yog‘och o‘ymakorligi eshiklar tabaqa va kesaklarida, romlarda, to‘sin-vassalardagi o‘yma bezak naqshlarda, muqarnas va sharafalarda namoyon bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Акилова К.Б. Народное декоративно-прикладное искусство Узбекистана. XX век — Алматы: PRINT-S, 2005.-288 с.
2. Элмира Г. Бадийий Энциклопедия. Ўзбекистон аънавий санъати атамалари .

Тошкент, 2023.

3. Хакимова А. Художественное наследие ислама // Мозийдан садо, 2006. №2.
4. Хайитбобоева Х.П., Джўраева М.З. [Тошкент ёғоч ўймакорлигида Ибрагимовлар сулоласининг ўрни](#) / Восточный ренессанс: инновационные, образовательные, естественные и социальные науки.
5. Култашева Н. Development of portrait of Uzbekistan during the early 20th century. Journal of Contemporary Issues in Business and Government. Vol.27https://cibg.org.au/article_9884.html